

RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DIVULGAÇÃO DE *FAKE NEWS*

CIVIL LIABILITY FOR THE DISSEMINATION OF *FAKE NEWS*

Aylan Freitas Alves¹

Holmes Carneiro Neto²

Resumo: O presente estudo desenvolveu uma pesquisa com o título: responsabilidade civil pela divulgação de *Fake News*. Para tal foi estabelecido o seguinte problema de pesquisa: O que são *Fake News* e como divulgá-las pode ensejar em punições civilmente aplicáveis no ordenamento jurídico brasileiro e quais as evidências científicas sobre o tema. Trata-se de uma pesquisa exploratória, de natureza aplicada, quantitativa, adotando o procedimento de uma revisão bibliográfica-integrativa. Para tal foi estabelecido como objetivo geral da pesquisa: realizar uma abordagem sistêmica da responsabilização civil pela divulgação de *Fake News* na internet, assim como os seguintes objetivos específicos: identificar o que é *Fake News*; descrever quais são as penalizações civis pela divulgação de *Fake News*; identificar propostas legislativas sobre o tema. Os resultados esperados do presente estudo consistem em demonstrar as possíveis responsabilizações civis pela disseminação de *Fake News* na internet segundo a legislação brasileira, bem como, apresentar as evidências científicas sobre o tema.

Palavras-chave: FakeNews; Responsabilidade Civil; Indenização.

Abstract: The present study developed research with the title: civil liability for the dissemination of Fake News. To this end, the following research problem was established: What is Fake News and how can disseminating it lead to civilly applicable punishments in the Brazilian legal system and what is the scientific evidence on the topic. This is an exploratory research, of an applied, quantitative nature, adopting the procedure of an integrative bibliographic review. To this end, the general objective of the research was established: to carry out a systemic approach to civil liability for the dissemination of Fake News on the internet, as well as the following specific objectives: to identify what Fake News is; describe what the civil penalties are for disseminating Fake News; identify legislative proposals on the topic. The expected results of this study consist of demonstrating possible civil liability for the dissemination of Fake News on the internet according to Brazilian legislation, as well as presenting scientific evidence on the topic.

Keywords: FakeNews; Civil Liability; Compensation.

¹Aylan Freitas Alves, Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: aylan@aluno.edu.br

²Holmes Carneiro Neto, Orientador do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: Holmes@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objeto de estudo a responsabilidade civil pela divulgação de *Fake News* no ordenamento jurídico brasileiro, bem como analisar as perspectivas doutrinárias, legais e jurisprudências acerca desse tema.

Em um mundo cada vez mais conectado, onde a informação flui em tempo real, a proliferação de notícias falsas, as “*Fake News*”, tornou-se uma pandemia digital com graves consequências para a sociedade. A disseminação de *Fake News* é um entrave crescente diante sua proliferação na chamada era da informação, por outro lado as plataformas digitais e seus algoritmos desempenham um papel crucial na amplificação das *Fake News*.

O estudo da responsabilidade civil pela divulgação de *Fake News* é fundamental para a promoção de um ambiente digital mais seguro e responsável, onde a liberdade de expressão coexista harmonicamente com a proteção dos direitos individuais e coletivos.

Outrossim, a pesquisa definiu o seguinte problema de partida: O que são *Fake News* e como divulgá-las pode ensejar em punições civilmente aplicáveis no ordenamento jurídico brasileiro e quais as soluções jurídicas para o problema.

Para tal, foi estabelecido como objetivo geral realizar uma abordagem sistêmica da responsabilização civil pela divulgação de *Fake News* na internet, assim como os seguintes objetivos específicos: identificar o que é *Fake News*; descrever quais são as penalizações civis pela divulgação de *Fake News*; identificar propostas legislativas sobre o tema.

Este trabalho tem como objetivo analisar o fenômeno das *Fake News* no Brasil. Aborda-se a definição do termo, o tratamento jurídico da temática na esfera da responsabilidade civil e os instrumentos jurídicos existentes para coibir e punir a sua disseminação.

A pesquisa destaca a ineficiência do ordenamento jurídico brasileiro em punir a divulgação de informações inverídicas. Diante disso, busca-se contribuir para a compreensão dos desafios e para o desenvolvimento de estratégias legais eficazes para lidar com as *Fake News*, promovendo um ambiente digital mais seguro e responsável.

Na qualidade de um corte metodológico indispensável à pesquisa acadêmica, foram definidos os seguintes critérios: trata-se de uma pesquisa exploratória, de natureza aplicada, quantitativa, adotando o procedimento de uma revisão bibliográfica-integrativa, cujos resultados foram apresentados da seguinte forma.

Por fim, os resultados esperados do presente estudo consistem em demonstrar as possíveis responsabilizações civis pela disseminação de *Fake News* na internet segundo a legislação brasileira, bem como, apresentar as evidências científicas sobre o tema.

2 A RESPONSABILIDADE CIVIL NA JUSTIÇA REPARATIVA DAS FAKE NEWS

2.1 CONCEITO RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade civil está ligada a obrigação de reparar o dano causado a outrem pela prática de condutas danosas que afetem seus interesses, assim reparação civil tem três funções: a compensatória do dano à vítima; punitiva do ofensor; e desmotivação social da conduta lesiva (Gagliano; Filho, 2024).

Como instituto, a responsabilidade faz parte do Direito das Obrigações, sendo prevista no artigo 186 do Código Civil de 2002 e uma pessoal a reparar dano patrimonial ou extrapatrimonial em virtude de um ato por ela praticado, por quem ela responde, por alguma coisa que a pertence ou por obrigação legalmente imposta (Diniz, 2022).

O Código civil dispõe sobre a responsabilidade civil nos art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” (Brasil, 2002, on-line), e nos art. 187: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” (Brasil, 2002, on-line). Complementados pelo art. 927, ao dispor que: “Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” (Brasil, 2002, on-line)

Constitucionalmente, o fulcro para a justiça reparativa está disciplinada nos direitos e garantias fundamentais individuais, entabulado no art. 5º da Constituição República, ao dispor que: “[...] são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e

a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (Brasil, 1988, on-line).

O Código Civil alternativamente delimita também outras circunstâncias onde ocorre ato ilícito no artigo 187 estabelece que “[...] também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” (Brasil, 2002, on-line).

Nesse diapasão, Gonçalves (2022, p. 19) destaca que: “[...] a responsabilidade civil se assenta, segundo a teoria clássica, em três pressupostos: um dano, a culpa do autor do dano e a relação de causalidade entre o fato culposo e o mesmo dano”.

Vale aqui destacar a necessidade da observância dos elementos, ou pressupostos da responsabilidade civil acima, corroborada por Maria Helena Diniz (2020), ao conceituar responsabilidade civil: [...] envolve três pressupostos, quais sejam: a ação, comissiva ou omissiva, o dano e o nexo de causalidade entre o dano e a ação.

Ademais, cabe aqui destacar que a responsabilidade civil no Código civil vigente, pode ser subjetiva, ou objetiva. A primeira, quando há necessidade de demonstrar a culpa do agente, enquanto a segunda decorre da lei ou de contrato.

2.1.1 CONDUTA HUMANA

A responsabilidade Civil, sempre haverá uma conduta, sendo esta, um comportamento humano, comissivo ou omissivo, voluntário ou imputável. Ou seja, trata-se de um comportamento humano excluindo os eventos da natureza (Diniz, 2022).

Sendo assim a conduta é um comportamento humano voluntário que se manifesta por uma ação ou omissão, que produz consequências jurídicas, essa é pois um elemento essencial da responsabilidade civil de tal modo que o artigo 186 do Código Civil faz menção a ele ao falar “ação ou omissão”, ambas espécies do gênero “conduta”, sendo a primeira positiva e a segunda negativa (Filho, 2023).

Nesse mesmo sentido, Tartuce (2023, p. 215). ressalta que:

“[...] a conduta humana pode ser causada por uma ação (conduta positiva) ou uma omissão (conduta negativa), podendo ser voluntária, ou por negligência, imprudência ou imperícia, modelos jurídicos que caracterizam o dolo e a culpa, respectivamente. Pela presença do elemento volitivo em tais

REVISTA PERSPECTIVA JURÍDICA| 2024

atos, trata-se de um fato jurígeno. Percebe-se que a regra é ação, comissão ou conduta positiva, relacionada à imprudência e ao conceito romano de culpa in comittendo.(...) A omissão, relativa à negligência e à culpa in omittendo, é considerada exceção dentro do sistema de responsabilidade civil. Para a sua configuração, é necessário provar que o ato deveria ser praticado, ou seja, que existia um dever jurídico de evitar o dano.”

Por fim, o ordenamento jurídico brasileiro, reconhece a responsabilidade por ato próprio decorrente da calúnia, injúria e difamação. A responsabilidade por atos de terceiros nos casos de danos causados pelos filhos, onde os pais assumem os encargos de reparar os danos. Outrossim, a responsabilidade pelos danos ocasionados por animais e coisas que estejam sob guarda da pessoa, essa responsabilidade é em regra objetiva, ou seja, independe de culpa. (Souza, 2021)

2.1.2 DANO

Representa uma circunstância essencial ou também chamada de elementar da responsabilidade civil, onde deve haver lesão ao ofendido, seja moral ou físico, aos bens ou direitos deste. Contudo, não é todo dano que enseja a responsabilidade de ressarcir, mas sim os danos injustos, contra iús, afastando-se daí o dano autorizado por direito (Miragem, 2022).

O Dano pode ser dividido em patrimonial e extrapatrimonial. O dano patrimonial é aquele que afeta o patrimônio do ofendido, sofrendo este, perdas ou danos em seus bens, abrangendo inclusive os lucros cessantes (Miragem, 2022). Nesse mesmo sentido, versa o art. 402 do Código Civil, dispõe que: “ [...] as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar” (Brasil, 2002, on-line).

Gonçalves (2022, p. 305) destaca que: “[...] o conceito clássico de dano é o de que constitui ele uma “diminuição do patrimônio”, alguns autores o definem como a diminuição ou subtração de um “bem jurídico”, para abranger não só o patrimônio, mas a honra, a saúde, a vida, suscetíveis de proteção”.

Dessarte, o dano moral consiste na reparação a lesão de direito fundamental, previsto na Carta Magna, podendo, inclusive, ser reflexo, ou seja, quando uma pessoa sofrer o dano, em decorrência do dano causado a outra, ex. Deixar de receber pensão alimentícia por invalidez da pessoa, está decorrente de ato ilícito praticado por

2.1.3 NEXO DE CAUSALIDADE

É a relação de causa e efeito, entre a ação praticada e o dano observado.

Para Diniz, (2022, p. 49) o nexu causal é:

[...] o vínculo entre o prejuízo e a ação designa-se “nexo causal”, de modo que o fato lesivo deverá ser oriundo da ação, diretamente ou como sua consequência previsível. Tal nexu representa, portanto, uma relação necessária entre o evento danoso e a ação que o produziu, de tal sorte que esta é considerada como sua causa.

De acordo com Rizzardo (2019, p 17) o nexu de causalidade pode ser definido da seguinte maneira:

[...] por outros termos, para ensejar e buscar a responsabilidade, é preciso que haja ou se encontre a existência de um dano, o qual se apresenta antijurídico, ou que não seja permitido ou tolerado pelo direito, ou constitua espécie que importe em reparação pela sua mera verificação, e que se impute ou atribua a alguém que o causou ou ensejou a sua efetivação.

Enquanto elemento essencial da responsabilidade o nexu causal é o elemento de ligação da conduta voluntária e o dano observado, de tal maneira que ele está presente em toda espécie de responsabilidade, visto que a exclusão do nexu de causalidade desconfigura a responsabilidade.

2.1.4 CULPA

A culpa é um elemento essencial para a formação da responsabilidade ato ilícito, na responsabilidade subjetiva, sendo esse o causador da obrigação de reparar, no ordenamento jurídico pátrio a culpa *latu sensu* está prevista nos art. 186 a 188 e devem ser interpretada em conjunto com o artigo 927 do Código Civil (Nader, 2016).

2.1.5 RISCO DA ATIVIDADE

O Código Civil de 2002 adotou a teoria objetiva da responsabilidade no parágrafo único do art. 927, de acordo com ela a culpa do agente é prescindível nos caso o dano decorra de atividade regularmente geradora de risco, este será responsável apenas por ter controle da origem do infortúnio (Nader, 2016).

2.2 TIPOS DE RESPONSABILIDADE

A responsabilidade tem por elemento essencial uma conduta voluntária que viola um dever jurídico, podendo ser dividida em diversas espécies a depender da origem dessa dever e o elemento subjetivo (Cavalieri, 2023).

2.2.1 RESPONSABILIDADE SUBJETIVA

A responsabilidade civil subjetiva é consequência do dano decorrente de ato ilícito doloso ou culposo, bem como, pode ser configurada pelo inadimplemento de obrigação negocial (Nader, 2016).

2.2.2 RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Assim, a responsabilidade civil objetiva está prescrita no art. 927, no Código civil, ocorre independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

2.2.3 RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL

A responsabilidade patrimonial é caracterizada pelo prejuízo econômico, decorrente de uma redução imediata do patrimônio da vítima ou pelo impedimento da consecução de vantagem posterior, que se não fosse o ato ilícito do agente, provavelmente poderia ser obtida. O Código Civil determina em seu art. 402, as perdas e danos devidos ao credor, abrangendo o tanto o que o credor efetivamente perdeu, bem como o que deixou de lucrar. (Miragem, 2021)

2.2.4 RESPONSABILIDADE EXTRAPATRIMONIAL

A responsabilidade extrapatrimonial é decorrente de uma lesão aos direitos a personalidade, previstos no art. 5º da Constituição Federal, do mesmo modo, a obrigação de repará-lo está prescrita no mesmo artigo inciso X *in verbis*: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;” (Brasil, 1988, on-line).

Esse tipo de responsabilidade por não ter natureza patrimonial não é pecuniária, e nem pode ser comercialmente redutível a dinheiro, contudo os danos extrapatrimoniais podem ser objeto de reparação civil (Gagliano; Filho, 2023).

2.2.5 RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

A responsabilidade civil contratual decorre do dano pelo descumprimento de obrigação negocial, de tal maneira, que o Código civil especificou esse tipo reparação em seus art. 395 e 389 (Gonçalves, 2024).

2.2.6 RESPONSABILIDADE EXTRA CONTRATUAL

A responsabilidade extracontratual pode ser entendida como:

“[...] a violação dos deveres gerais de abstenção ou omissão, como os que correspondem aos direitos reais, aos direitos de personalidade ou aos direitos de autor (à chamada propriedade literária, científica ou artística, aos direitos de patente ou de invenções e às marcas).” (Gonçalves, 2024 p. 29).

Efetivamente, essa espécie de responsabilidade também conhecida como aquiliana, não é fruto de um contrato como na responsabilidade contratual, em vez disso, é proveniente da violação de direitos juridicamente protegidos.

3 OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR

O nosso ordenamento jurídico prevê a obrigação de indenizar para atos ilícitos cometido contra terceiros como previsto no artigo 927, em seu parágrafo único do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (Brasil, 2002, on-line).

Em outras palavras, o Código civil estabelece que a responsabilidade civil objetiva não se limita aos casos previstos em lei, bastando haver risco inerente à atividade para sua configuração.

4 CONCEITO DE *FAKE NEWS*

O termo em inglês *Fake News* passou a ser amplamente utilizado para designar “notícias falsas”, não obstante, o dicionário *Collins* (online, 2023, tradução nossa) define *Fake News* como “informações falsas e às vezes sensacionalistas apresentadas como fatos e publicadas e divulgadas na Internet”.

Nessa mesma perspectiva, Biolcati (2022, p. 184) define *Fake News* como:

[...] “fake news” não se vincula à atividade da imprensa tradicional, apesar da narrativa em contrário de governantes com tendências autoritárias. Abarca uma série de materiais circulantes que, a despeito de se apresentarem como notícias de fatos, distanciam-se do exercício do jornalismo profissional, da atividade científica e outras congêneres, por serem produzidos sem a finalidade de aferição da realidade de maneira objetiva e não possuem como cerne a informação. ”

Desse modo, o termo *Fake News* não se limita ao conceito de notícias falsas, elas não têm compromisso de informar, mas sim de induzir os leitores a acreditar em fatos inverídicos ou exagerados, com o intuito de manipulá-los.

4.1 DANOS DAS FAKE NEWS

Como consequências da disseminação de *Fake News* é possível observar os danos por elas causados nesse sentido assevera Biolcati:

[...] Quando se trata de *Fake News* podem se observar dois tipos de danos os individuais e coletivos, que se estendem desde dos direitos de personalidade como a honra, a imagem e a privacidade, como também os danos coletivos como a propagação de discursos de ódio.” (2022, p. 281)

Ainda a respeito desses danos Biolcati diz o seguinte:

[...] Do ponto de vista individual, são constantes as vulnerações de direitos da personalidade como a honra, a imagem, a privacidade, pela realização de “cyberbullying”, “cyberstalking”, uso de dados pessoais por alguém passando-se por outrem, pedofilia, exposição de nudez e práticas sexuais sem consentimento, difamação e calúnia, que podem atingir tanto adultos como crianças e adolescentes. No âmbito coletivo, pode-se mencionar, dentre outros, a organização de atos terroristas, materiais de cunho racista ou de intolerância religiosa e propagação de “brincadeiras” e desafios de cunho físico que levam a sequelas graves. (2022, p. 270)

Resta claro que, os prejuízos ocasionados pela *Fake News* estendem se para além dos danos a direitos personalíssimos, eles ultrapassam o indivíduo afetando a coletividade, merecendo atenção especial do Estado para coibir essas condutas lesivas.

5 MARCO CIVIL DA INTERNET

O amparo legal para a responsabilidade civil na Internet é previsto de maneira genérica no ordenamento jurídico brasileiro, ainda não há previsão legal específica cabendo apenas uma interpretação adaptada da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) (Brasil, 2014), atualmente os danos provenientes de *Fake News* são de responsabilidade dos usuários, os chamados provedores têm responsabilidade apenas subsidiária (Miragem, 2022)

Conforme a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) dispõe em seu artigo 18: “O provedor de conexão à Internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros” (Brasil, 2014, on-line).

O Marco civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) também prevê a responsabilidade civil nos arts. 19 a 21, regulamenta a responsabilidade dos provedores de aplicação de duas formas, de acordo com o conteúdo do material danoso (Brasil, 2014, on-line): regra geral: informações danosas genéricas – arts. 19 à 20; regra especial: informações de conteúdo íntimo e sexual – art. 21.

O *caput* art. 19, da lei estabelece como Regra Geral:

“[...] Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário” (Brasil, 2014, on-line).

Já o art. 20 estabelece que:

“[...] Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário” (Brasil, 2014, on-line).

Como regra especial o art. 21 dispõe *in verbis*:

“[...] O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.” (Brasil, 2014, on-line).

O marco civil da internet limita a responsabilidade dos provedores de serviços, pelos danos causados por conteúdo de seus usuários, as poucas hipóteses de responsabilidade estão

restritas ao descumprimento de decisões judiciais que versam sobre conteúdos específicos, o que isenta a responsabilidade dos provedores por possíveis danos causados por outros tipos de conteúdos danosos como é o caso das *Fake News*, por tanto faz se necessária uma legislação específica para o tema

6 PROJETO DE LEI DAS FAKE NEWS Nº 2.630/20

O projeto de lei nº 2.630 , intitulado de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, traz em seus artigos diversas medidas para combater a proliferação das *Fake News*, o que pode facilitar a aplicação do instituto jurídico da Responsabilidade Civil nas redes sociais e em serviços de mensagem privadas (Brasil, 2020, on-line).

Desta forma, o *caput* do art. 1º do referido projeto descreve:

Art. 1º Esta Lei, denominada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, estabelece normas, diretrizes e mecanismos de transparência para provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada a fim de garantir segurança e ampla liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento. (Brasil, 2020, on-line)

Enquanto Lei o projeto busca criar um conjunto de regras e princípios presentes no art. 3º:

Art. 3º. Esta Lei será pautada pelos seguintes princípios:

- I – liberdade de expressão e de imprensa;
- II – garantia dos direitos de personalidade, da dignidade, da honra e da privacidade do indivíduo;
- III – respeito ao usuário em sua livre formação de preferências políticas e de uma visão de mundo pessoal;
- IV – responsabilidade compartilhada pela preservação de uma esfera pública livre, plural, diversa e democrática;
- V – garantia da confiabilidade e da integridade dos sistemas informacionais;
- VI – promoção do acesso ao conhecimento na condução dos assuntos de interesse público;
- VII – acesso amplo e universal aos meios de comunicação e à informação;
- VIII – proteção dos consumidores; e transparência nas regras para veiculação de anúncios e conteúdos pagos. (Brasil, 2020, on-line).

O *caput* do art.7º do projeto também prevê que caso a Lei seja violada, seja por uso de robôs ou pelo uso de contas falsas, as empresas poderão pedir que os responsáveis pelas contas se identifiquem por meio de documentos de identidade válidos.

A Lei também busca criar regras para a identificação do responsável pela publicação como os dispositivos previstos no art. 6º da referida Lei, dispõe o seguinte (Brasil, 2020, on-line) *in verbis*:

Os provedores de aplicação de que trata esta Lei devem tornar público em seus sítios eletrônicos, em português, dados atualizados contendo:

I - número total de postagens e de contas destacadas, removidas ou suspensas, contendo a devida motivação, localização e metodologia utilizada na detecção da irregularidade;

II - número total de disseminadores artificiais, redes de disseminação artificial e conteúdos patrocinados destacados, removidos ou suspensos, contendo a devida motivação, localização e processo de análise e metodologia de detecção da irregularidade;

III - número total de rotulação de conteúdo, remoções ou suspensões que foram revertidas pela plataforma;

IV - comparação, com métricas históricas, de remoção de contas e de conteúdos no Brasil e em outros países.

Outro ponto importante do Projeto de Lei supracitado é o art.10 que diz:

Art. 10. Os serviços de mensageria privada devem guardar os registros dos envios de mensagens veiculadas em encaminhamentos em massa, pelo prazo de 3 (três) meses, resguardada a privacidade do conteúdo das mensagens.

§ 1º Considera-se encaminhamento em massa o envio de uma mesma mensagem por mais de 5 (cinco) usuários, em intervalo de até 15 (quinze) dias, para grupos de conversas, listas de transmissão ou mecanismos similares de agrupamento de múltiplos destinatários.

§ 2º Os registros de que trata o caput devem conter a indicação dos usuários que realizaram encaminhamentos em massa da mensagem, com data e horário do encaminhamento e o quantitativo total de usuários que receberam a mensagem.

§ 3º O acesso aos registros somente poderá ocorrer com o objetivo de responsabilização pelo encaminhamento em massa de conteúdo ilícito, para constituição de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, mediante ordem judicial, nos termos da Seção IV do Capítulo III da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet).

§ 4º A obrigatoriedade de guarda prevista neste artigo não se aplica às mensagens que alcançarem quantitativo total inferior a 1.000 (mil) usuários, devendo seus registros ser destruídos nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). ” (Brasil, 2020, on-line)

Em seu *Caput* o art.10 prescreve que os provedores terão que guardar os registros de mensagens em massa por um período de pelo menos 3 (três) meses, com ressalva que deve ser mantida a privacidade. Porém, os registros mencionados no artigo acima só poderão ser acessados por meio de ordem judicial, nos casos onde houver encaminhamento em massa de conteúdo ilícito, e se for fundamental para formar prova de investigação criminal e instrução processual conforme o § 3º do art.10º da mesma lei.

A respeito da privacidade dos usuários Borges testilha:

“Em uma primeira análise, o dispositivo pode parecer violar a privacidade do usuário dos serviços de mensageria privada, eis que esses registros cuidam de dados na acepção legal do termo, já que são informações relacionadas à pessoa natural identificável.

Contudo, tal entendimento não parece merecer prosperar, eis que a segunda parte do dispositivo resguarda a privacidade/conteúdo das mensagens. Sendo assim, por mais que seja realizada uma operação de tratamento de dados¹⁵, tal operação não é ilegal, nem viola o fundamental direito à privacidade.” (2021, p 17).

Vale ressaltar que o projeto de lei nº 2.630, o art. 16 da mesma lei diz que:

“Art. 16. Os provedores de redes sociais devem disponibilizar mecanismos para fornecer aos usuários as informações do histórico dos conteúdos impulsionados e publicitários com os quais a conta teve contato nos últimos 6 (seis) meses” (Brasil, 2020, on-line).

Outrossim, o Projeto instituiu o Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet que será responsável por fiscalizar as medidas criadas pela lei, realizando estudos emitindo pareceres e fazendo sugestões sobre liberdade, responsabilidade e transparência.

O Projeto de Lei também instituiu um importante conceito para a desinformação definindo-a da seguinte maneira:

“[...] desinformação: conteúdo, em parte ou no todo, inequivocamente falso ou enganoso, passível de verificação, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado, com potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia.” (Brasil, 2020).

E por fim, o projeto prevê sanções para os provedores de redes sociais e de serviço que descumprirem as medidas previstas na lei, consistindo em uma advertência com a indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, ou então, uma de multa de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, conforme se

depreende do artigo 31. Esses valores serão destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e serão empregados em ações de educação e alfabetização digitais (artigo 33). (Souza, 2021).

Entretanto, vê-se, não se tratar de notícias falsas, que suavizam o verdadeiro significado de *Fake News*. Na língua portuguesa a expressão corresponde, ou poderia ser traduzida, como notícia mentirosa ou mentira, até mesmo por quem a produz, o faz deliberadamente, com firme propósito de confundir ou manipular, tornando os indivíduos mais suscetíveis a outras mentiras.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do problema de partida e dos objetivos da pesquisa foi possível identificar que o termo “*Fake News*” é utilizado para designar notícias falsas ou sensacionalistas tidas como fatos e veiculadas na Internet, como verdades e muita das vezes não possui, sequer, o viés informativo. Assim, não estão relacionadas ao papel da imprensa tradicional por não terem como objetivo auferir a realidade de maneira objetiva, nem informativa.

Outrossim, foi possível constatar que ordenamento jurídico brasileiro por meio do Marco Civil da Internet com a finalidade de proteger a liberdade de expressão e impedir a censura, só responsabiliza civilmente as pessoas que geram dano a partir das *Fake News*, isentando os provedores de toda responsabilidade por conteúdos gerados e veiculado por terceiros, via de regra os responsáveis podem ser punidos civilmente a partir de ação indenizatória, fundada na obrigação de reparar o dano decorrente da divulgação de *Fake News*.

Contudo, em casos de descumprimento de ordem judicial específica os provedores podem ser responsabilizados pela não retirada dos chamados conteúdos infringentes, caso não sejam retirados dentro do prazo e no âmbito e limites técnicos do seu serviço. Além disso, os provedores podem ainda ser responsabilizados subsidiariedade quando após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização de conteúdo em que houver violação da intimidade fruto da disponibilização sem autorização de imagens, vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado.

Por meio da pesquisa, foi possível identificar a proposta legislativa 2.630/20 a também chamada de “PL das *Fake News*” que foi idealizada com o objetivo de combater a desinformação instituindo normas, diretrizes e mecanismos de transparência de redes sociais, para tal a lei estabelece conceito importantes como provedor, conta e o mais importante cria uma definição para desinformação está que é o componente principal das *Fake News*.

A proposta prevê obrigações para os provedores de estabelecer medidas para o combate à desinformação e o aumento da transparência na internet, de igual modo o Poder Público deverá atuar de maneira ativa na fiscalização e monitoramento da internet. Por fim, o Projeto de lei determina sanções a serem aplicadas e arbitradas pelo Poder Judiciário, aos provedores que infringirem a lei.

Entretanto, vê-se, não se tratar de notícias falsas, que suavizam o verdadeiro significado de *Fake News*. Na língua portuguesa a expressão corresponde, ou poderia ser traduzida, como notícia mentirosa ou mentira, até mesmo por quem a produz, o faz deliberadamente, com firme propósito de confundir ou manipular, tornando os indivíduos mais suscetíveis a outras inverdades.

REFERÊNCIAS

BIOLCATI, F. H. de O. **Internet, Fake News e Responsabilidade Civil das Redes Sociais**. 1. ed. São Paulo: Almedina Brasil, 2022.

BORGES, G. O. A.; LONGHI, J. V. R.; MARTINS, G. M. **Comentários acerca de alguns pontos do Projeto de Lei das Fake News sob a ótica da responsabilidade civil**. Revista IBERC, Belo Horizonte, v. 4, n. 1, p. 35–51, 2021. DOI: 10.37963/iberc.v4i1.141. Disponível em: <https://revistaiberc.emnuvens.com.br/iberc/article/view/141>. Acesso em: 26 mar. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF:Presidência da República, [2002]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm Acesso: 26 de nov. 2023.

BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei nº 2630, de 13 de maio de 2020**. Institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Brasília: Senado Federal, [2020]. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141944>. Acesso em: 20 mai. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014**. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Brasília, DF:Presidência da República, [2014]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm. Acesso em 05 de nov, 2023.

CAPANEMA, W. A. **A responsabilidade civil na internet: uma análise da Lei 12.965/2014**. R. EMERJ, Rio de Janeiro, v. 20, n. 78, p. 107 - 123, Janeiro/Abril. 2017. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista78/revista78_107.pdf. E-book. Acesso em 05 de nov. 2023.

COLLINS COBUILD, Advanced Learner's Dictionary. London: Collins, 1995-2024. Disponível em: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fake-news>. Acesso em 21 de mai, 2024.

DINIZ, M. H. **Curso de Direito Civil Brasileiro**, vl. 07. São Paulo: Ed. Saraiva Jur, 2022.

FILHO, S. **Programa de responsabilidade civil**. 16. ed. Barueri: Atlas, 2023.

GAGLIANO, P; FILHO, R. **Novo curso de direito civil**. 22. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024.

GONÇALVES C. R. **Responsabilidade Civil**. 22. Ed. São Paulo : SaraivaJur, 2023.
GONÇALVES C. R. **Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil v.4**. 18. ed.

São Paulo : SaraivaJur, 2023.

MIRAGEM, B. **Direito civil: responsabilidade civil**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

NADER P. **Curso de direito civil, volume 7: responsabilidade civil**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

PEREIRA, C; TEPEDINO, G. **Responsabilidade civil**. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

RIZZARDO, A. **Responsabilidade civil**. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. SOUZA, L. B de. **A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS FAKE NEWS. ESCOLA DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS**, Goiânia,GO, ano 2021, 28 mar. 2021.

Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1819>. Acesso em: 21 mar. 2024.

TARTUCE, F. **Responsabilidade civil**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023.